

بررسی ثابت دی الکتریک تک لایه ی مولیبدن دی سولفید، MoS_2 ، در بازه نور مرئی بر پایه مدل لورنس-درود-گائوس

نرگس انصاری^۱، مریم مرادی^۱

۱- گروه فیزیک دانشگاه الزهراء، تهران

n.ansari@alzahra.ac.ir

چکیده

درک خواص نوری ساختار دو بعدی MoS_2 اهمیت ویژه ای دارد که این مهم توسط تابع گذردهی بدست می آید. با توجه به قرارگیری گاف نواری MoS_2 در ناحیه طول موجی ۳۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر، در این مقاله تابع گذردهی را در این بازه مورد بررسی قرار می دهیم. تابع گذردهی را با مدل ترکیبی لورنس-درود-گائوس که تطابق بیشتری با نتایج تجربی دارد، برازش کرده و نشان داده ایم که اثر تابع گائوس، پوش کل منحنی است و هر یک از جملات مدل لورنس باعث ایجاد قله هایی در قسمت موهومی گذردهی می شود. با توجه به وابستگی گذردهی ماده به انرژی فرمی و دما، گذردهی را به ازای یک انرژی فرمی خاص در دو دمای متفاوت بررسی کرده و نشان داده ایم به ازای افزایش دما میزان گذردهی در قله ها افزایش می یابد.

کلمات کلیدی: مولیبدن دی سولفید، ثابت دی الکتریک، مدل لورنس-درود-گائوس، تابع گذردهی.

۱. مقدمه

در سال های اخیر مولیبدن دی سولفید، MoS_2 ، به عنوان دسته ی جدیدی از مواد نیمه رسانای در حال ظهور مطرح شده است. ساختار لایه لایه ی این ماده دارای پیوند های واندروالس بوده و بلور MoS_2 یک نیمه هادی با گاف نواری غیر مستقیم، $E_g = 1/29 \text{ eV}$ ، می باشد. در اثر شکسته شدن پیوند های واندروالس، این ماده به تک لایه MoS_2 با گاف نواری مستقیم نسبتا بزرگ، $E_g = 1/9 \text{ eV}$ تبدیل می شود. در تک لایه این ماده همانند گرافن پیوند آزاد ایجاد شده و این پیوند ها باعث می شود که این ماده مانند گرافن کاربرد های فراوانی در صنایع اپتو الکترونیکی داشته باشد. علاوه بر این، گاف نواری مستقیم تک لایه MoS_2 در مقایسه با گاف نواری غیر مستقیم در بلور آن و گاف صفر در گرافن باعث برتری آن نسبت به این دو شده است زیرا گاف مستقیم عامل اصلی در فرایند خاموش و روشن دستگاه های نوری می باشد [1]. با توجه به تفاوت گاف نواری این ماده در حالت بلور و تک لایه ضریب گذردهی آن نیز در این دو حالت تفاوت زیادی دارند. فهم خواص نوری MoS_2 ، موجب درک ساختار نواری آن شده که برای تحقیقات در مورد ابزار الکترونیکی و اپتو الکترونیکی اهمیت دارد. ارتباط بین جزئیات میکروسکوپی در ساختار نواری یک ماده با مشاهدات ماکروسکوپی تجربی را می توان توسط یک تابع پاسخ مشخص نمود. در مورد تعاملات فوتون ها و الکترون ها به طور رایج این تابع پاسخ، ثابت دی الکتریک مختلط وابسته به فرکانس و بردار موج می باشد که از خواص اساسی ماده در بررسی ضریب شکست، جذب، رسانایی، ظرفیت و غیره محسوب می شود [2].

کارهای اولیه در راستای یافتن ثابت دی الکتریک توده ی MoS_2 به دهه ۱۹۷۰ برمی گردد که از طیف بازتاب ماده، گذردهی آن با استفاده از تحلیل کرامر-کرونینگ بدست آمده است [3]. در سال های اخیر برای بررسی ثابت دی الکتریک

تک لایه MoS_2 ، از روش های تجربی متفاوتی بر اساس بازه فرکانسی استفاده شده است. برای برازش داده های تجربی از مدل های اپتیکی مختلفی برای توصیف پاشندگی ضرایب شکست و خاموشی ماده استفاده می شود که ویژگی های مهمی از ماده همانند گاف نواری، تعداد حامل های بار آزاد، اتلاف و غیره را می توان از این برازش استخراج نمود. به علت قرارگیری گاف مستقیم تک لایه MoS_2 ، در ناحیه مرئی، این ماده دارای کاربرد های بالقوه ای در ترانزیستور های انعطاف پذیر، آشکار ساز های نوری، فتوولتائیک و تقویت سیگنال بوده که با توجه به ارتباط عمیق گذردهی با گاف نواری، بررسی گذردهی این ماده در فرکانس نور مرئی جالب توجه می باشد.

در ناحیه تراهرتز پارامتر های دی الکتریک اغلب از طیف سنجی تراهرتز در حوزه ی زمان استخراج شده و با مدل درود برازش می شوند [3]. به علت کاربری بیشتر این ماده در بازه ی فرکانسی فرسرخ نزدیک-مرئی-فرابنفش نزدیک از روشهای تجربی و مدل های برازش مختلفی برای هر چه دقیق تر شدن تابع دی الکتریک استفاده شده است. داده های تجربی بدست آمده از دو روش طیف بازتاب و بیضی سنجی با مدل های لورنس، تاک-لورنس، درود-لورنس، درود-لورنس-گوس و کرامرز-کرونینگ برازش شده است. در این مقاله، مدل ترکیبی لورنس-درود-گوس برای برازش در نظر گرفته شده است که نتایج عددی آن تطابق بهتری با نتایج تجربی و نظری به دست آمده تا کنون دارد [1,3,4].

۲. تئوری

در تحلیل داده های تجربی، ارائه مدل برای تابع گذردهی ضروری است. تعداد زیادی از مدل های گذردهی وجود دارد که مدل مناسب باید به گونه ای انتخاب شود که خواص نوری نمونه مد نظر را در محدوده ی فرکانسی مورد بررسی توجیح نماید. در این مقاله مدل ترکیبی لورنس-درود-گوس (LDG) در محدوده ی فرکانسی نزدیک فرسرخ، مرئی، نزدیک فرابنفش برای تک لایه MoS_2 پیشنهاد می شود. در این مدل، گذردهی به صورت مجموع گذردهی مربوط به مدل لورنس-درود و مدل گوس نمایش داده می شود.

$$\epsilon_c = \epsilon_c^G + \epsilon_c^{LD},$$

که ϵ_c^G گذردهی مربوط به مدل گاوسی است که قسمت موهومی آن به صورت

$$\epsilon_i^G(\omega) = \alpha \exp\left(-\frac{(\hbar\omega - \mu)^2}{2\sigma^2}\right),$$

تعریف می شود که یک تابع توزیع گاوس معمولی با میانگین μ ، واریانس σ و بیشینه مقدار α می باشد. قسمت حقیقی مدل گاوسی با استفاده از رابطه کرامرز-کرونینگ به صورت

$$\epsilon_r^G(\omega) = -\frac{1}{\pi} \text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\epsilon_i^G(\omega')}{\omega' - \omega} d\omega',$$

محاسبه می شود و ϵ_c^{LD} گذردهی مربوط به مدل لورنس-درود، به صورت

$$\epsilon_c^{LD}(\omega) = \epsilon_{\infty} + \sum_{j=0}^5 \frac{a_j \omega_p}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\omega b_j},$$

تعریف می شود که در آن ω_p فرکانس پلاسما، ϵ_{∞} گذردهی DC، ω_j ، a_j و b_j ها به ترتیب فرکانس تشدید، قدرت نوسان و فاکتور میرایی مربوط به j امین نوسانگر می باشند [5] که اساسا به ازای فرکانس های تشدید، پیک های جذب مشاهده می شود. مقادیر ω_j ، a_j ، b_j در جدول ۱ آمده اند.

جدول ۱- قدرت نوسان، فاکتور میرایی و فرکانس رزونانس برای نوسانگر های لورنس-درود. تمام ضرایب با \hbar نرمال شده اند.

j	a_j/\hbar	b_j/\hbar	ω_j/\hbar
۰	$2/0.89 \times 10^5$	$1/0.853 \times 10^{-2}$	۰
۱	$5/7534 \times 10^4$	$5/90.99 \times 10^{-2}$	۱/۸۸
۲	$8/1496 \times 10^4$	$1/13.02 \times 10^{-1}$	۲/۰۳
۳	$8/2293 \times 10^4$	$1/1957 \times 10^{-1}$	۲/۷۸
۴	$3/3130 \times 10^5$	$2/8322 \times 10^{-1}$	۲/۹۱
۵	$4/3906 \times 10^6$	$7/8515 \times 10^{-1}$	۴/۳۱

۳. نتایج و بحث

برای بررسی گذردهی MoS_2 در محدوده ی طول موجی ۳۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر مدل ترکیبی لورنس-درود-گوس را در نظر گرفته ایم که نتایج عددی آن تطابق بهتری با نتایج تجربی و نظری ذکر شده در مقاله [5] دارد. گذردهی مختلط را می توان به صورت $\epsilon_c = \epsilon_{real}(\omega) + i\epsilon_{imag}(\omega)$ نمایش داد که هریک از بخش های حقیقی و موهومی آن به طور جداگانه در شکل ۱ رسم شده است.

شکل ۱- قسمت حقیقی و موهومی تابع گذردهی تک لایه ی MoS_2 بر حسب طول موج.

با بررسی جداگانه تاثیر هر یک از جملات نوسانی مدل لورنس، مدل درود ($\omega_p = 0$) و گوس در بخش موهومی گذردهی در شکل ۲، لزوم وارد نمودن مدل گوس به مدل مرسوم لورنس-درود برای گذردهی MoS_2 نشان داده شده است. با توجه به اینکه بازه ی فرکانسی تاثیر مدل درود تراهرتز می باشد در شکل ۲ جمله مدل درود نمودی نداشته و مقدار صفر را دارد در حالی که در بازه ی طول موجی رسم شده، می توان قله های حاصل از فرکانس های تشدید مدل لورنس را

شکل ۲- هفت قسمت بخش موهومی تابع گذردهی، قسمت گوس خط چین صورتی رنگ و مدل ترکیبی خط پر مشکی است. قسمت اول مربوط به مدل درود با $z=0$ بوده که یک بخش موهومی بسیار کوچک نسبت به بقیه دارد و بقیه رنگ ها مربوط به مدل لورنس برای $z=1,2,3,4,5$ می باشند.

مشاهده نمود. با توجه به ارتباط میان میزان جذب و قسمت موهومی گذردهی، قله ها در شکل مدل ترکیبی، قله های جذب را نیز نشان می دهند. همانطور که مشاهده می شود قسمت گوسی به منزله ی پوش منحنی کلی شده و موجب دقیق تر شدن مدل می شود.

وابستگی ضریب شکست مختلط ماده به طول موج برای بسیاری از کمیت‌ها مانند عبور، ضریب جذب و غیره مفید است. ضریب شکست مختلط ماده را می‌توان با استفاده از رابطه $\mathcal{N} = \sqrt{\epsilon} = n + ik$ بدست آورد که بخش حقیقی آن، n ، را ضریب شکست و بخش موهومی را ضریب خاموشی، k می‌نامند. ضریب جذب را نیز می‌توان با استفاده از رابطه $\alpha = 4\pi k/\lambda$ به دست آورد. با محاسبه ϵ ضریب جذب، کمیت فیزیکی بسیار مهم انرژی گاف اپتیکی محاسبه می‌شود. در شکل ۳ وابستگی ضریب شکست و خاموشی بر حسب طول موج نشان داده شده است.

شکل ۳ - قسمت حقیقی و موهومی ضریب شکست تک لایه MoS_2 در بازه طول موجی فرابنفش نزدیک-مرئی-فروسرخ نزدیک.

طبق مدل اتمی توصیف شده در [6] گذردهی MoS_2 تابعی از دما و انرژی فرمی می‌باشد که تأثیرات این دو عامل را با ضرب a ها و تقسیم b ها بر $\delta = e^{-12\pi(E_F - k_B T)^2}$ می‌توان در تابع گذردهی وارد کرد. در شکل ۴ تابع گذردهی به ازای انرژی فرمی $E_F = 48 \text{ meV}$ در دو دمای $T = 10\text{K}$ و $T = 300\text{K}$ رسم شده است و همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش دما میزان گذردهی در قله‌ها افزایش یافته است.

شکل ۴ - قسمت حقیقی و موهومی تابع گذردهی تک لایه MoS_2 در دو دمای $T = 10\text{K}$ و $T = 300\text{K}$

۴. نتیجه گیری

با توجه به قرارگیری گاف نواری MoS_2 در ناحیه طول موجی ۳۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر به بررسی گذردهی در این بازه پرداخته ایم. مدل رایج در این بازه مدل لورنس-درود می باشد ولی طبق نتایج بدست آمده، مدل ترکیبی لورنس-درود-گوس تطابق بیشتری با نتایج تجربی دارد. ما در این کار به بررسی قسمت حقیقی و موهومی تابع گذردهی و ضریب شکست MoS_2 پرداخته ایم که این دو در یافتن ضریب جذب و انرژی گاف نقش مهمی دارند. با بررسی قسمت گذردهی متوجه شدیم که اثر تابع گوس پوش دادن به منحنی کلی است و قسمت های نوسانی لورنس قله های قسمت موهومی گذردهی را تشکیل می دهند که البته قله های جذب نیز محسوب می شوند. در آخر با توجه به بستگی گذردهی ماده به انرژی فرمی و دما گذردهی را به ازای یک انرژی فرمی خاص و در دو دمای متفاوت بررسی کردیم که این بررسی نشان می دهد به ازای افزایش دما میزان گذردهی در قله ها افزایش می یابد.

۵. منابع

1. Y. Li, A. Chernikov, X. Zhang, A. Rigosi, H. M. Hill, A. M. van der Zande, D. A. Chenet, E. Shih, J. Hone and T. F. Heinz. 2014. Measurement of the optical dielectric function of monolayer transition-metal dichalcogenides: MoS_2 , MoSe_2 , WS_2 , and WSe_2 . *Phys. Rev. B* 90, 205422.
2. W. Li, A. G. Birdwell, M. Amani, R. A. Burke, X. Ling, Y. Lee, X. Liang, L. Peng, C. A. Richter, J. Kong, D. J. Gundlach and N. V. Nguyen. 2014. Broadband optical properties of large-area monolayer CVD molybdenum disulfide. *Phys. Rev. B* 90, 195434.
3. X. Yan, L. Zhu, Y. Zhou, Y. E. L. Wang, and X. Xu. 2015. Dielectric property of MoS_2 crystal in terahertz and visible region. *arXiv:1505.03617*.
4. C. Yim, M. O'Brien, N. McEvoy, S. Winters, I. Mirza, J. G. Lunney and G. S. Duesberg. 2014. Investigation of the optical properties of MoS_2 thin films using spectroscopic ellipsometry. *Appl. Phys. Lett.* 104, 103114.
5. B. Mukherjee, F. Tseng, D. Gunlycke, K. Kumar, Amara, G. Eda and E. Simsek. 2015. Complex electrical permittivity of the monolayer molybdenum disulfide (MoS_2) in near UV and visible. *Opt. Mat. Express* 5, 447.
6. F. Tseng, E. Simsek, and D. Gunlycke. 2014. Triangular Lattice Exciton Model. *arXiv:1504.04040*.

Investigation of dielectric constant of single layer MoS_2 in visible light range based on Drude-Lorentz-Gaussian model

Understanding of optical properties of two dimensional MoS_2 is important for its application in optoelectronics elements. Such properties can be determined by acceding to the permittivity function of the layer. The band gap of the MoS_2 layer is in the range of 300 nm to 900 nm which is suitable for visible range. In this paper, the permittivity function is extracted by using Drude-Lorentz-Gaussian model which shows good consistency with experimental results. We show that the effect of Gaussian component supports the major carrier response of the permittivity function and each of Lorentz equations support oscillating behavior with small amplitude peaks in the imaginary part of the permittivity. As the permittivity response depends on the Fermi energy and temperature, we study the dielectric response at different temperatures and constant Fermi energy level and show that permittivity response increases with temperature around the peaks.

Keywords: Molybdenum disulfide, dielectric constant, Drude-Lorentz-Gaussian model, permittivity function